

XOMBÄTSI

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

XOMBÄTSI

XOMBÄTSI, año 2, No.5, septiembre-diciembre 2023, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C., Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488, <www.uvp.mx>. Editoras Responsables: Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas y Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2022-030412275800-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Coordinación Editorial y de Publicaciones, Dr. Mauricio Piñón Vargas, Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488 ext. 798, fecha de última modificación 1 de agosto de 2022.

Las posturas expresadas por los autores no necesariamente reflejan la de la Universidad del Valle de Puebla, de su Coordinación de Editorial y Publicaciones, de las editoras responsables ni del staff editorial involucrado en la edición de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, siempre y cuando se acredite el origen de estos.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

XOMBÄTSI

Año 2 / Núm. 5

septiembre - diciembre 2023

DIRECTORIO

Presidente de la Junta de Gobierno

Mtro. Jaime Illescas López

Rectora

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Director de Posgrados, Educación Continua, Virtual y Abierta

Mtro. Salvador Cervantes Cajica

Director de la División de Ciencias de la Salud

Mtro. Orlando Manuel Tomé López

Editoras Responsables

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas Mtra.
Irma Higinia Illescas Lozano

Coordinador Editorial

Dr. Mauricio Piñón Vargas

Diseño Editorial

Mtra. Gabriela Arias Limón

COMITÉ EDITORIAL

Víctor Manuel Pérez Álvarez

Universidad del Valle de Puebla

Alfredo Saúl Carranza Juárez

Universidad del Valle de Puebla

Omar Alexis Elías Segura

Universidad del Valle de Puebla

Martín Granillo Ibarra

Universidad del Valle de Puebla

Edith Elena Ahuatzi Flores

Universidad del Valle de Puebla

Ana Bertha Meza Morales

Universidad del Valle de Puebla

Luis Miguel Montes Flores

Universidad del Valle de Puebla

Ivanhoe José Muñoz Marquina

Universidad del Valle de Puebla

Karla Paola Rojas Jiménez

Universidad del Valle de Puebla

Isael Soria Ortíz

Universidad del Valle de Puebla

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Mariana Figueroa de la Fuente

Universidad de Quintana Roo

Dra. Mayerli Ruíz

Universidad de Granada

Mtra. Sandrine Laurence

Universidad del Mar

Dr. Luis Moreno Hernández

Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla

Mtra. Maria Guadalupe Salazar Arrieta

Cruz Roja Mexicana de Puebla

Mtra. Gloria Posadas Luna

Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla

Mtra. Érika Pacheco Jauregui

Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla

Mtro. Aldo Chiquin Zamora

Universidad de las Américas, Puebla

Mtro. Juan Manuel Vargas Ramírez
Instituto de Estudios Universitarios

Mtra. Karina Fuentes Talavera
Universidad del Valle de México

Dra. Dolores Sánchez Arjona
Universidad de Málaga

Dr. Manuel Iván Manríquez Calderón
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Hidalgo

ÍNDICE

FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN INCLUSIVA A TRAVÉS DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES	12
---	----

Angélica Hernández

EDITORIAL

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” - Nelson Mandela

En la edición de septiembre - diciembre de 2023 de *Xombätsi*, nos complace enfocarnos en un tema que es fundamental tanto a nivel global como en el contexto de México: la Educación Inclusiva. A lo largo de la historia, la educación ha sido reconocida como una herramienta poderosa para la transformación y el progreso. Sin embargo, la promesa de una educación inclusiva para todos ha sido una de las metas más significativas y urgentes que la sociedad moderna se ha planteado.

La importancia de la Educación Inclusiva en el mundo actual no puede ser subestimada. En un momento en el que la diversidad y la igualdad son valores centrales en nuestras sociedades, la educación inclusiva se presenta como el medio para hacer efectiva esa promesa de igualdad. Tal como lo expresó Nelson Mandela, la educación es un instrumento de cambio, y es esencial que este cambio sea inclusivo y respetuoso con la diversidad de cada individuo.

En México, la Educación Inclusiva ha adquirido un papel protagónico en el ámbito educativo. El país ha avanzado significativamente en la creación de políticas y programas que buscan garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias y necesidades, tengan acceso a una educación de calidad. Solís y Tinajero (2021) mencionan la importancia que ha tomado la Educación Inclusiva en la República Mexicana que se han impulsado proyectos de ley que apoyan a esta necesidad latente, no solamente de México, sino que refleja una necesidad mundial.

A lo largo de esta edición de *Xombätsi*, exploraremos experiencias que ilustran la importancia de la Educación Inclusiva en México, en donde se destacan los avances y logros que definen el camino hacia una educación inclusiva y de calidad.

Este número de *Xombätsi* contribuye a la causa de la Educación Inclusiva al proporcionar una plataforma para compartir conocimientos, investigaciones y buenas prácticas en este campo. A medida que avanzamos hacia un futuro en el que la inclusión y la equidad son ideales no negociables, nuestra revista se compromete a ser un socio activo en este viaje, fomentando la colaboración, la reflexión y la acción.

Agradecemos a nuestros autores, revisores y lectores por su compromiso con la Educación Inclusiva en México y en el mundo. Esperamos que este número de *Xombätsi* inspire a quienes trabajan en la promoción de una educación que sea verdaderamente inclusiva y que cambie el mundo de manera positiva.

Buena Lectura

La Editorial

Referencias

Solís, S.S. y Tinajero, M.G. (2021). La reforma educativa inclusiva en México. Análisis de sus textos de política. *Perfiles Educativos*, XLIV(176), 120-136. <https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v44n176/0185-2698-peredu-44-176-120.pdf>

ENSAYO

FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN INCLUSIVA A TRAVÉS DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

STRENGTHENING INCLUSIVE EDUCATION THROUGH TEACHING COMPETENCES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

ENSAYO

Hernández Angélica

Conalep Parral 156

angelicahernandezangel@hotmail.com

0009-0004-6622-6122

Recibido el 25 de agosto de 2023. Aceptado el 4 de octubre de 2023. Publicado el 15 de diciembre de 2023.

Reseña de Autor

Docente de nivel medio superior, con más de once años de experiencia impartiendo módulos dentro de las áreas de informática, humanidades, administración y ciencias

básicas. Egresada de la Licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Parral. Posteriormente cursó la Maestría en Educación en UPENECH Campus Parral. Actualmente estudiante del Doctorado en Educación en URN Virtual. Sus habilidades principales son: herramientas pedagógicas, de tutoría efectiva y utilización de instrumentos digitales con fines didácticos. También se desempeña como desarrolladora e instructora de cursos para la institución educativa INADET/CENALTEC.

Resumen

La labor del docente implica cada vez más retos, uno de ellos es asumir la diversidad a través del desarrollo de competencias docentes para fortalecer la inclusión educativa y acoger una escuela para todas y todos, sin exclusiones. Se desarrollaron seis retos que el docente deberá asumir: exclusión educativa, erradicar la discriminación y desigualdad, cobertura de las necesidades educativas, capacitación y actualización docente en temas de inclusión, gestión técnico-pedagógica y prácticas inclusivas al interior del aula. Después de realizar el análisis se llegó a la conclusión de que aún falta mucho para crear una escuela inclusiva, los docentes deben de propiciar un espacio incluyente, participativo.

Palabras clave: educación, inclusión, competencias, docentes, diversidad.

Abstract: The work of the teacher implies more and more challenges, one of them is to assume diversity through the development of teaching skills to strengthen educational inclusion and host a school for everyone, without exclusions. Six challenges were developed that the teacher must assume: Educational excursion,

Eradicate discrimination and inequality, Coverage of educational needs, Teacher training and updating on inclusion issues, Technical pedagogical management and Inclusive practices within the classroom. After carrying out the analysis, it was concluded that there is still a long way to go to create an inclusive school, teachers must promote an inclusive, participatory space.

Keywords: education, inclusion, competences, teachers, diversity.

Introducción

Se podría nombrar un sin fin de autores que definan la inclusión, visto desde diferentes perspectivas se encuentra la inclusión social, la inclusión a grupos con mayor riesgo de exclusión y la inclusión educativa. Referente a esta última, un postulado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo define como el sentido de que cada niña y niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias: "... si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades" (UNESCO, 1994, p. viii). Pero ¿cómo asumen los docentes la inclusión en la educación?, ¿qué herramientas son necesarias para apropiarse de ella?, actualmente dentro de la educación existe una frase que ha irrumpido con fuerza: "competencias docentes". Estas implican un conjunto de desempeños referentes al diseño, planificación, organización, atención a emergentes, ejecución, evaluación y ajuste de una propuesta didáctica articulada y coherente. El papel docente juega un papel muy importante en el proceso educativo, pues es el responsable de la planificar, gestionar y diseñar el aprendizaje de los alumnos, lo que conlleva conocer a sus estudiantes, sus

necesidades, sus limitaciones, estilos de aprendizaje, además de generar una conexión que motive el aprendizaje respetando la diversidad. Dentro del ámbito educativo, para que la inclusión sea efectiva se sugiere abordar ciertos desafíos: exclusión educativa, erradicar la discriminación y desigualdad, cobertura de las necesidades educativas, capacitación y actualización docente en temas de inclusión, gestión técnico-pedagógica y prácticas inclusivas al interior del aula.

Cuerpo del trabajo

La educación es parte fundamental de la sociedad y representa el desarrollo de un país, sin embargo, a lo largo del tiempo, ha atravesado cambios para los cuales no ha estado preparada, como la multiplicación de la población escolar debido a la urbanización, la globalización, la diversidad e inclusión. Hablando de esta última, la inclusión trata de abordar las diferentes situaciones que llevan a la exclusión social y educativa de muchos alumnos. Esto significa que las escuelas deben estar preparadas para acoger y educar a todos los alumnos y no solamente a los considerados como educables (Arnaiz, 2003).

Figura 1.

Desafíos y oportunidades en la educación inclusiva

Por su parte, el Acuerdo Educativo Nacional define la inclusión educativa como conjunto de medidas y ajustes razonables dentro de los diversos niveles educativos, encaminado a integrar a las personas que, por razones de identidad, discapacidad, condiciones socioeconómicas u otra condición, no han podido ser incluidos o permanecer en el Sistema Educativo (Secretaría de Educación Pública, 2019).

Según Fernández (2013), el maestro es el elemento clave para llevar a cabo las transformaciones que la escuela necesita, destacando que este es un buen avance, pues en épocas anteriores solo se realizaban cambios en los elementos del currículo, sin considerar que el docente es quien pone en marcha cualquier modificación que se desee realizar. Desde un análisis personal se deben de abordar los siguientes desafíos:

- 1. Exclusión educativa.** Aquí el desafío es brindar el acceso a la educación y hacer una escuela apta para todos, una escuela no selectiva, para acoger la diversidad y asegurar una educación de calidad sin importar sus orígenes, condiciones, capacidades o circunstancias. Algunas estrategias claves para promover un ambiente de inclusión son identificar y brindar apoyo a estudiantes con necesidades diversas, eliminando barreras que impidan el acceso a la educación de manera equitativa y participar plenamente en proceso de aprendizaje.
- 2. Erradicar la discriminación y desigualdad.** Esto significa eliminar las barreras que puedan dificultar la inclusión a la educación como la discriminación debido a las diferencias, ya sean de género, raza, etnia, religión, orientación sexual, capacidades físicas o mentales, origen social o cualquier otra característica, eliminar estas barreras debe ser un esfuerzo conjunto entre gobiernos, comunidades, escuelas, ciudadanos y docentes.
- 3. Cobertura de las necesidades educativas.** Los alumnos con necesidades educativas diversas requieren adaptaciones y apoyo adicionales para tener acceso a una educación significativa. La falta de recursos materiales como pedagógicos representa un déficit para estos grupos. Para dar cobertura, sería necesario incluir recursos financieros que permitan la implementación de infraestructura, tecnología y recursos digitales, docentes capacitados y calificados, y un currículo inclusivo para todas y todos.
- 4. Capacitación y actualización docente en inclusión.** Docentes capacitados y personal de apoyo para brindar una educación de calidad y atender las necesidades individuales de los estudiantes de manera íntegra y humana, en actualización constante y permanente, cabe mencionar que no están deslindados de esta responsabilidad el personal directivo, administrativo, y padres de familia, así como el demás alumnado; es fundamental crear conciencia sobre la diversidad

y la inclusión y reconocer las prácticas de inclusión tanto en el ámbito educativo como en el social y familiar.

- 5. Gestión técnico-pedagógica.** Aquí se atienden las acciones, herramientas, proyectos y estrategias para buscar atender el tema de inclusión con el fin de crear y tomar decisiones eficientes, como por ejemplo reuniones de equipo directivo, el trabajo colegiado entre docentes, jornadas de planificación con en el fin de crear planes que tengan como objetivo atender las acciones para fortalecer la inclusión con el acompañamiento de directivos y docentes de una manera colaborativa.

- 6. Prácticas al interior del aula.** El seguimiento de las y los alumnos al interior del aula es crucial, el docente como coordinador debe tener en cuenta las técnicas didácticas que contribuyen a la no exclusión del proceso educativo, a crear condiciones favorables para una adecuada comunicación y seguimiento de los avances programáticos, así como las prácticas innovadoras considerando la diversidad. Se debe tener presente la planeación de las distintas actividades que se pueden realizar para que se favorezca el aprendizaje de cada una de las y los integrantes, así como el monitoreo de las y los alumnos, control de asistencias, creación de normas de convivencia. Es importante la capacidad de observación, el saber escuchar y sensibilidad y empatía hacia el grupo.

En conclusión, fortalecer las competencias docentes referidas a inclusión no solo beneficia a las y los alumnos con más riesgo de vulnerabilidad, sino que fomenta a una sociedad más consciente e implicada. El principal reto, si se quiere una sociedad inclusiva, es pensar en escuelas inclusivas, justas e igualitarias en donde se entienda la diversidad que se está viviendo en el momento actual, en donde se tomen en cuenta las condiciones del alumno, sus necesidades y diferencias. Dentro de la escuela se debe tener como primer objetivo la formación de “seres humanos” diversos con necesidades diferentes, los docentes deben de propiciar un espacio

incluyente, participativo, donde los alumnos tengan voz propia y sean valorados bajos sus condiciones, eliminado barreras que propician la exclusión.

La inclusión en la educación es un pilar fundamental para fortalecer a la sociedad y abonar a un país más justo en donde no se discrimine por una condición física, social o cultural. En México aún falta demasiado por avanzar en cuestión de diversidad y cabe mencionar un ejemplo: el controvertido tema de los cortes de cabellos escolares establecidos por las instituciones educativas y los uniformes, bastan para que nieguen el acceso a la educación, basta tener otra religión para ser objeto de críticas y segregación, basta con tener otras preferencias sexuales para ser una persona rechazada o simplemente tener otras ideologías, y sin mencionar más, basta ser “rechazado” por un color de piel o una discapacidad física, se podrían mencionar un sinfín de ejemplos surgido de las escuelas, pero el punto más importante es que se tome la importancia de la diversidad e inclusión desde el nicho personal y llevarlo día a día en el aula.

Referencias

- Arnaiz Sánchez, Pilar. (2003). *Educación Inclusiva: una escuela para todos*. Ed. Aljibe.
- Fernández, J.M. (2013). Competencias docentes y educación inclusiva. *Revista electrónica de investigación educativa*, vol. XV, (2), p. 82-99. Recuperado de: <http://redie.uabc.mx/vol15no2/contenido-fdzbatanero.html>
- Secretaría De Educación Pública [SEP]. (2019) *Estrategia Nacional de Educación Inclusiva* Acuerdo Educativo Nacional.
- UNESCO. (1994). *Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, París*. Consultado el 10 de agosto 2023. http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF

XOMBÄTSI

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

3 Sur 5759 Col. El Cerrito C.P. 72440, Puebla, Pue.

Deja Huella

 | uvp.mx |